

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Der T-Index als Stabilitätsindikator für dokument-spezifische Tag-Verteilungen

Jens Terliesner, Isabella Peters

Heinrich-Heine-Universität, Abteilung für Informationswissenschaft

Universitätsstr. 1, D-40225 Düsseldorf

{jens.terliesner | isabella.peters}@uni-duesseldorf.de

Zusammenfassung

Studien zeigen, dass die Form von dokument-spezifischen Tag-Verteilungen in Broad Folksonomies nach einem gewissen Zeitraum stabil bleibt, sich also auch mit steigender Anzahl von Tags und Taggern nicht ändert. Die Frage, welche Bedingungen zur Stabilität führen, ist dagegen noch nicht in der Forschung geklärt. Daher wird hier eine Methode zur Bestimmung von Stabilität erläutert sowie der T-Index als Stabilitätsindikator eingeführt.

Abstract

Research shows that in broad folksonomies the shape of document-specific tag distributions remains stable after a certain point in time and that it is not influenced by increasing numbers of tags or taggers. The question under which particular conditions tag distributions become stable is not well discussed yet. The paper presents an approach for determination of stability and introduces the t-index as an indicator for stability.

1 Einführung

Im Web 2.0 sind immer mehr Dienste anzutreffen, die bei der Erschließung der durch die Nutzer bereitgestellten Dokumente auf Folksonomies (Peters, 2009) setzen. Unterscheiden können wir hier nach Vander Wal (2005) Broad Folksonomies, die die Mehrfachvergabe von gleichen Tags für ein Dokument erlauben, und Narrow Folksonomies, die lediglich aus den Tags des Autors

bestehen. Daher ist auch nur bei Broad Folksonomies die Bildung einer dokument-spezifischen Tag-Verteilung möglich. Dokument-spezifische Tag-Verteilungen nennen wir „Docsonomy“.

Zahlreiche Studien (Maass, Kowatsch & Münster, 2007; Maier & Thalmann, 2007; Robu, Halpin & Shepherd, 2009) zu Tag-Verteilungen haben ergeben, dass sobald eine kritische Masse von Dokumenten mit einer hinreichenden Menge an Tags versehen ist, die Tag-Zuordnung auch über längere Zeiträume weitestgehend konstant bleibt: “the objects will stabilize once enough objects are tagged” (Maarek et al., 2006). Kipp und Campbell (2006) beobachten ebenfalls diesen Zusammenhang: “Furthermore, early research suggests that when a URL acquires a certain number of taggers, the most common terms tend to remain stable”. Die Stabilität betrifft dabei die Form der Tag-Verteilung. Die relative Häufigkeit der indexierten Tags, jedoch nicht ihre absolute Zahl, bleibt nach Erreichen der Verteilungsform konstant bzw. verhält sich skaleninvariant.

Welche Bedingungen zur Stabilität von Docsonomies führen können bzw. mit welchen Kennwerten sie festgestellt werden kann, wurde in der Forschungsliteratur noch nicht detailliert diskutiert. Lediglich Robu, Halpin und Shepherd (2009) präsentieren mithilfe der Kullback-Leibler-Divergenz einen Ansatz zur Berechnung der Stabilität von Tag-Verteilungen. Mit dieser Methode, die auf der relativen Entropie von zwei Verteilungen basiert, konnten sie die Skaleninvarianz von Tag-Verteilungen bestätigen: “If the Kullback-Leibler divergence between two consecutive time points or between each step and the final one becomes zero (or close to zero), it indicates that the shape of the distribution has stopped evolving” (Robu, Halpin & Shepherd, 2009, 12).

Das Wissen um die Stabilität von Docsonomies hat immensen Nutzen für die informationswissenschaftliche Praxis und den effektiven Umgang mit Wissensbeständen im Web 2.0. Denn können die Ergebnisse der oben genannten Studien bestätigt werden und können Kennwerte (z.B. Gesamtzahl der Tagger, Gesamtzahl der Tags, Anzahl der Unique Tags¹ oder Anzahl Monate nach dem ersten Tagger) ermittelt werden, die den Zeitpunkt der Stabilität markieren bzw. ihn vorhersagen, wäre es bspw. möglich, das Tag-Inventar der Docsonomy als ihr kontrolliertes Vokabular anzusehen. Dieses wäre dann durch die kollektive Intelligenz (Surowiecki, 2004) der Nutzer-

1 „Unique Tags“ spiegeln die Anzahl der Rangplätze der Docsonomy wider.

schaft geprüft und bestimmt worden (Kipp & Campbell, 2006). Auch das Ausnutzen von sog. „Power Tags“ im Information Retrieval (Peters & Stock, 2010) wäre so möglich. Der umgekehrte Fall, also das Bemerkens eines Bruches in der Stabilität von Tag-Verteilungen, kann ebenso in der Praxis hilfreich sein, weist er doch auf eine veränderte Nutzung der sprachlichen Bezeichnungen innerhalb der Docsonomies hin. Hier ließen sich dann möglicherweise Trends, Phänomene des Sprachwandels oder Änderungen in den Sichtweisen auf Dokumente erkennen.

Daher wird im Folgenden ein Ansatz zur Berechnung der Stabilität von Docsonomies vorgestellt und der T-Index als Kennwert eingeführt, der das Verhältnis von Unique Tags zu der Gesamtanzahl der vergebenen Tags in der Docsonomy wiedergibt. Darüber hinaus können wir durch die Analyse von 116 Docsonomies zeigen, dass der mit unserer Methode ermittelte Wert der Stabilität stark positiv mit dem T-Index korreliert und der T-Index deswegen als Stabilitätsindikator für Docsonomies eingesetzt werden kann.

2 Studie zur Stabilität von Docsonomies

Um Berechnungen zu und Aussagen über die Stabilität von Docsonomies treffen zu können, muss zunächst definiert werden, was Stabilität in diesem Kontext meint. Wir können in Tagging-Systemen niemals davon ausgehen, dass Docsonomies absolute Stabilität erreichen, da Nutzer immer wieder auf sie zugreifen und Tags hinzufügen werden. Zum Zwecke der Operationalisierung von Docsonomies werden wir zunächst vereinfachte Annahmen treffen, um später eine Bewertungsgrundlage für den T-Index zu haben.

2.1 Erstellung des Datensatzes

Für die Analyse wird aus dem Social-Bookmarking-Dienst delicious² eine zufällige Auswahl von 116 Docsonomies heruntergeladen, in denen mindestens einmal der Tag „folksonomy“ verwendet wurde und die mindestens 100 Tagger aufweisen.

2 <http://www.delicious.com>.

Die Docsonomies des Datensatzes unterscheiden sich in der Anzahl der Tagger (siehe Tabelle 1), nach der Anzahl der Unique Tags und der Gesamtzahl der vergebenen Tags (siehe Tabelle 2). Nach genau 1.000 Taggern variiert die Anzahl der Unique Tags stark und liegt zwischen 325 und 882; gleiches gilt für die Gesamtzahl der vergebenen Tags. Zu einem ähnlichen Ergebnis sind auch Dellschaft und Staab (2010) gekommen, welche nach 5.000 vergebenen Tags zwischen 430 und 1.900 Unique Tags gezählt haben.

Tabelle 1: Charakteristika der Docsonomies: Anzahl der Docsonomies.

# Tagger	100–200	200–500	500–1.000	1.000–2.000
# Docsonomies	26	29	25	36

Tabelle 2: Charakteristika der Docsonomies: Anzahl der Tags.

# Tagger exakt	100	200	500	1.000
# Unique Tags (<i>min/max</i>)	40/159	83/247	181/448	325/882
# Gesamttags (<i>min/max</i>)	176/551	336/1.021	921/2.520	2.311/4.629
# Dokumente mit mindestens x Taggern	116	90	61	36

2.2 Definition von Stabilität

Stabilität bedeutet hier, dass eine Konsolidierung der relativen Häufigkeit aller Tags einer Docsonomy stattfindet. Die relative Häufigkeit eines Tags wird dabei bestimmt als Quotient aus Vergabehäufigkeit des Tags und der Gesamtzahl der vergebenen Tags der Docsonomy. Dadurch erhält man für jeden Tag seinen Anteil an der Gesamtmenge. Dies entspricht der Formel

$$w_t(x) = \frac{a_t(x)}{g_t}$$

wobei t der untersuchte Zeitpunkt ist. Der Rangplatz, der immer denselben Tag repräsentiert, ist x , der Wert an Rangplatz x zum Zeitpunkt t ist $w_t(x)$. Die Anzahl des Auftretens von Tag x zum Zeitpunkt t ist $a_t(x)$ und die Gesamtzahl aller Tags zum Zeitpunkt t ist g_t .

Um die Stabilität von Tag-Verteilungen bestimmen zu können, müssen zunächst Vergleichsobjekte geschaffen werden. Wir sehen die Tag-Verteilung zum Downloadzeitpunkt (samt Rangfolge der Tags) als Referenzverteilung an. Es wird mit Maier und Thalmann (2007) und Golder und Huberman (2005) angenommen, dass eine Docsonomy umso stabiler ist, je mehr Benut-

zer Tags hinzugefügt haben. Daher hat die letzte bekannte Verteilung die größte Wahrscheinlichkeit stabil zu sein und gilt deshalb als Referenz.

Ein anderer Indikator für die Stabilität von Docsonomies wurde in der Anzahl der Rangvertauschungen innerhalb einer Docsonomy vermutet. Die Vertauschungen werden berechnet, indem zu jedem Zeitpunkt alle Tags nach Häufigkeit des Auftretens sortiert werden. Nun wird nach jedem hinzugefügten Tag überprüft, ob sich nach erneuter Sortierung die Reihenfolge der Tags geändert hat. Bei diesen Berechnungen wurden Tags, die gleich häufig genutzt wurden, als ein Rangplatz angesehen. Durch das Hinzufügen eines einzelnen Tags kann daher nur eine einzige Rangplatzvertauschung ausgelöst werden. Daraus folgt, dass durch einen Tagger maximal so viele Rangvertauschungen ausgelöst werden können, wie Tags vom Tagger hinzugefügt wurden.

Die Analyse der 116 Docsonomies hat ergeben, dass die Anzahl der Rangvertauschungen nicht signifikant abnimmt, umso öfter eine Docsonomy getaggt wurde. Vielmehr scheinen die Vertauschungen nahezu zufällig im Verlauf einer Docsonomy zu sein. Maier und Thalmann (2007) haben in einem Versuch nur die ersten 10% bzw. die ersten 20% aller Rangplätze beobachtet und im Laufe einer Folksonomy einen deutlichen Rückgang der Vertauschungen festgestellt. Das deutet daraufhin, dass die meisten Rangvertauschungen auf den hinteren Rangplätzen der Verteilung stattfinden.

Da hier die Stabilität der gesamten Docsonomy bestimmt werden soll, kann die Anzahl der Rangvertauschungen somit nicht als Indikator für Stabilität gelten.

2.3 Berechnung von Docsonomies und ihrer Stabilität

Nach jedem Tagger, der einer Docsonomy Tags hinzufügt, kann sich die Tag-Verteilung einer Docsonomy geändert haben. Jede Tag-Verteilung, die beim Hinzukommen weiterer Tags durch einen Tagger entsteht, wird mit der Referenzverteilung abgeglichen. Bei der Erstellung der Tag-Verteilungen ist zu beachten, dass die Rangfolge der Tags durch die Verteilung zum Downloadzeitpunkt vorgegeben ist. Das bedeutet, ein Tag befindet sich zu jedem Zeitpunkt auf demselben Rangplatz. Der Abgleich kann stattfinden indem die Fläche³ zwischen den beiden Graphen ermittelt wird. Dabei gilt: je kleiner die Fläche, desto ähnlicher sind sich die beiden Tag-Verteilungen (siehe Abbildung 1). Die Berechnung der Fläche erfolgt durch die Summierung der

3 Zum Zwecke der Anschaulichkeit wird hier von Fläche gesprochen.

Differenzen (als Betrag) der beiden relativen Tag-Häufigkeiten an jedem Rangplatz. So ergibt sich für jeden Verteilungsvergleich ein einziger Wert, den wir hier als „Differenz“ bezeichnen.

Die Differenz $d(t_1, t_2)$ entspricht der Formel

$$d(t_1, t_2) = \frac{1}{2} \sum_{x=1}^u |w_{t_1}(x) - w_{t_2}(x)|$$

Die Anzahl der Unique Tags zum Zeitpunkt t_2 ist u . Es werden die Zeitpunkte t_1 und t_2 einer Tag-Verteilung betrachtet, wobei stets gilt t_1 ist kleiner als t_2 . t_1 und t_2 ergeben sich aus den Zeitpunkten an denen Nutzer Tags zu der Docsonomy hinzufügen. Diese werden durchnummeriert und nehmen die Werte von 1 bis u an. Um zu verhindern, dass Werte von $d(t_1, t_2) > 1$ entstehen, wird eine Division durch 2 vorgenommen. Der Wert der Differenz liegt daher im Intervall zwischen 0 und 1⁴. Die Flächen unter den Graphen einer einzelnen Verteilung zu verschiedenen Zeitpunkten sind immer gleich groß (da sich die Werte aller Rangplätze zu 1 aufsummieren). Verteilungen derselben Docsonomy sind vergleichbar, da es sich bei den Verteilungen um relative Tag-Häufigkeiten handelt.

Abbildung 1: Die Tag-Verteilungen einer Docsonomy zu zwei verschiedenen Zeitpunkten t_1 und t_2 .

⁴ Dies hat später auch den Vorteil, dass die Differenz für dasselbe Intervall wie der T-Index definiert ist.

Da wir mit dieser Methode immer die letzte bekannte Verteilung als Referenz nehmen, wird der Wert der Differenz zum letzten bekannten Zeitpunkt zu 0. Daher kann die Differenz nicht als alleiniger Indikator für die Stabilität von Tag-Verteilungen gelten und ein anderer Indikator muss für die Stabilitätsbestimmung eingeführt werden. Die Einführung eines Schwellenwertes würde nur bedingt Abhilfe schaffen, da hier zunächst empirisch ermittelt werden müsste, ab welchen Werten zwei Docsonomies noch ähnlich und damit stabil bzw. nicht mehr ähnlich und damit nicht mehr stabil sind. Außerdem besteht bei dieser Methode das Problem, dass die Referenzverteilung nur für einen Zeitpunkt gültig ist. Zukünftige Änderungen der Docsonomy können nicht berücksichtigt werden. Nichtsdestotrotz haben wir mit dieser Methode die grundlegenden Daten geschaffen, die die Evaluation des T-Index ermöglichen.

3 Berechnung des T-Indexes

Der Quotient aus der Anzahl der Unique Tags und der Anzahl der insgesamt vergebenen Tags wird im Rahmen dieses Artikels als T-Index bezeichnet. Der Buchstabe T steht für tariert (im Gleichgewicht). Der T-Index ist unabhängig von einer Referenzverteilung und kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit folgender Formel berechnet werden:

$$T(t) = \frac{\text{Anzahl Unique Tags}}{\text{Anzahl Gesamttags}}$$

Der Kehrwert von T entspricht der durchschnittlichen Nutzung jedes Unique Tags. $T < 0,2$ bedeutet also, dass jeder Unique Tag im Durchschnitt öfter als fünfmal benutzt wurde. Falls eine neue Sichtweise auf ein Dokument entsteht (Trend), werden viele neue Tags hinzugefügt, die Stabilität lässt nach und der Wert des T-Indexes steigt an. Die Analyse des Datensatzes hat gezeigt, dass die Anzahl der Unique Tags nach 1.000 Taggern stark variiert (siehe Tabelle 2). Diese Varianz wird mit dem T-Index ausgeglichen. Wenn im Verlauf einer Docsonomy keine oder nur wenig neue Tags hinzugefügt werden, ist die Ressource ausreichend gut durch Tagger beschrieben worden, sodass keine neuen Tags zur Beschreibung genutzt werden müssen. Falls der Wert des T-Indexes sehr klein ist, sind sehr viele Tags, die die Ressource beschreiben, bereits mehrfach benutzt worden. Im Laufe der Zeit werden

immer weniger neue Tags zu einer Docsonomy hinzugefügt, dass bedeutet, es kommen immer weniger neue Informationen hinzu. Dieses Verhältnis spiegelt sich ebenfalls im T-Index wider.

Um zu zeigen, dass der T-Index als Indikator für Stabilität gelten kann, wird die Beziehung zwischen der Differenz und dem T-Index bei jedem Zeitpunkt t mittels des Pearson-Korrelationskoeffizienten geprüft.

4 Ergebnisse der Studie

Wenn der T-Index die Stabilität einer Docsonomy wiedergibt, so muss auch der Wert des T-Indexes stabil werden. Um diese These zu überprüfen, werden für die 116 Docsonomies Grafiken erzeugt, die den Wert des T-Indexes und den Wert der Differenz zur Referenzverteilung aufzeigen. Auf der x-Achse ist die Anzahl der Tagger aufgetragen. Auf der y-Achse sind die Werte des T-Indexes bzw. die Werte der Differenz aufgetragen (siehe Abbildungen 2 und 3).

Es lässt sich erkennen, dass die Differenz zwischen einer Verteilung und der Referenzverteilung und der Wert des T-Indexes in vielen Docsonomies sehr ähnlich verlaufen. Der Graph des T-Indexes verläuft in den meisten Docsonomies zum Ende nahezu waagrecht. Eine gruppenweise Analyse der Graphen nach Anzahl der Tagger hat ergeben, dass der Graph des T-Indexes in vielen Docsonomies aus der ersten Gruppe (100–200 Tagger) nicht waagrecht ist. In den folgenden Gruppen wird der Anteil von waagrecht verlaufenden Graphen höher. In der letzten Gruppe (1.000–2.000 Tagger) verlaufen alle Graphen für den T-Index waagrecht (siehe Abbildungen 2 und 3). Das bedeutet, dass der T-Index sich auf ein stabiles Niveau eingependelt hat. Das heißt auch, dass bei einem stabilen T-Wert von 0,2 durchschnittlich jeder fünfte Tag ein neuer Unique Tag ist, der von den Nutzern zur Docsonomy hinzugefügt wird.

Abbildung 2: T-Index und Differenz aus der ersten Gruppe (100–200 Tagger; links) und aus der zweiten Gruppe (200–500 Tagger; rechts).

Abbildung 3: T-Index und Differenz aus der dritten Gruppe (500–1.000 Tagger; links) und aus der vierten Gruppe (1.000–2.000 Tagger; rechts).

Der Anteil von Unique Tags zur Gesamtzahl vergebener Tags ist nahezu fest und ändert sich nur noch wenig (Abweichung <10%). Der durchschnittliche Wert für den Pearson-Korrelationskoeffizienten für T-Index und Differenz aller 116 Docsonomies ist 0,87. Der Median liegt bei 0,90. Der geringste Korrelationskoeffizient liegt bei 0,60. Der Korrelationskoeffizient nach Pearson ergibt einen Wert zwischen +1 und -1; falls der Koeffizient gleich null ist, so sind die zu untersuchenden Werte unkorreliert. Bei positiv korrelierten Werten liegt der Wert des Koeffizienten zwischen 0 und +1 und bei negativ korrelierten Werten zwischen 0 und -1.

Die Analyse zeigt somit, dass im ausgewählten Datensatz ein linearer Zusammenhang zwischen T-Index und Differenz besteht.

5 Fazit

Die Form von Docsonomies wird im Laufe der Zeit stabil, d.h. trotz hinzukommender Tags ändert sich ihre Erscheinung nicht wesentlich. Die Bestimmung des Zeitpunkts wann diese Stabilität eintritt wurde bislang wenig diskutiert. Wir haben gezeigt, dass man die Stabilität einer Docsonomy mittels relativer Häufigkeit der Tags bestimmen sollte. Zudem wurde der T-Index als Stabilitätsindikator eingeführt, der unabhängig von einer Referenzverteilung berechnet werden kann. Die Studie hat gezeigt, dass alle Verläufe des T-Indexes waagrecht werden. Daher kann davon ausgegangen werden, dass der T-Index im Laufe einer Docsonomy immer stabil wird. Das bedeutet auch, dass in allen untersuchten Docsonomies der Wert des T-Indexes nahezu stetig sinkt oder er einen nahezu konstanten Wert erreicht. Für eine Implementierung des T-Indexes als Stabilitätsindikator muss ein Schwellenwert eingeführt werden, der sich entweder auf eine Anzahl von Taggern bezieht (bspw. n Tagger, bei denen sich der Wert des T-Indexes nahezu nicht ändert) oder der festgesetzt wird (bspw. $n < 0,2$).

Darüber hinaus konnte durch die Überprüfung mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten festgestellt werden, dass die Differenz zweier Docsonomies basierend auf der Summe von relativen Tag-Häufigkeiten stark positiv mit dem T-Index in Beziehung steht. Daher lässt sich auch hier die Schlussfolgerung ziehen, dass der T-Index geeignet ist, die Stabilität von Docsonomies widerzuspiegeln.

Es kann durchaus sein, dass der Wert des T-Indexes im weiteren Verlauf einer Docsonomy weiter sinken wird. Wodurch die Unterschiede des Wertes des T-Indexes in stabilen Docsonomies entstehen, kann an dieser Stelle nur vermutet werden. Es kann an dokumentspezifischen Eigenschaften liegen, wie der Anzahl an Tags, die eine Ressource beschreiben, an der Art des Dokuments (z.B. Foto, Webseite oder Video), am Content des Dokuments (z.B. unterschiedlich viele abgebildete Gegenstände im Foto) oder am unterschiedlichen Taggingverhalten der Nutzer. Weitere Forschungen sollten diese Fragestellung bearbeiten. Dies könnte geschehen, indem verschiedene Arten von Ressourcen getrennt analysiert werden.

Danksagung

Wir danken unseren Kollegen der HHU Düsseldorf für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Studie sowie der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Kennzeichen STO 764/4-1).

Literaturverzeichnis

- Dellschaft, C. & Staab, S. (2010). On Differences in the Tagging Behavior of Spammers and Regular Users. In Proceedings of the Web Science Conference, Raleigh, USA.
- Golder, S. & Huberman, B. (2005). The Structure of Collaborative Tagging Systems. Retrieved October, 25, 2010, from <http://arxiv.org/abs/cs.dl/0508082>.
- Kipp, M. & Campbell, D. (2006). Patterns and Inconsistencies in Collaborative Tagging Systems: An Examination of Tagging Practices. In Proceedings of the 17th Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology, Austin, Texas, USA.
- Maarek, Y., Marnasse, N., Navon, Y. & Soroka, V. (2006). Tagging the Physical World. In Proceedings of the Collaborative Web Tagging Workshop at WWW 2006, Edinburgh, Scotland.
- Maass, W., Kowatsch, T. & Münster, T. (2007). Vocabulary Patterns in Free-for-all Collaborative Indexing Systems. In Proceedings of International Workshop on Emergent Semantics and Ontology Evolution, Busan, Korea (pp. 45–57).
- Maier, R. & Thalmann, S. (2007). Kollaboratives Tagging zur inhaltlichen Beschreibung von Lern- und Wissensressourcen. In R. Tolksdorf & J. Freytag (Eds.), Proceedings of XML Tage, Berlin, Germany (pp. 75–86). Berlin: Freie Universität.
- Peters, I. (2009). Folksonomies: Indexing and Retrieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyter, Saur.
- Peters, I. & Stock, W. G. (2010). “Power Tags” in Information Retrieval. Library Hi Tech, 28(1), 81–93.
- Robu, V., Halpin, H. & Shepherd, H. (2009). Emergence of Consensus and Shared Vocabularies in Collaborative Tagging Systems. ACM Transactions on the Web, 3(4), 1–34.
- Surowiecki, J. (2004). The Wisdom of Crowds. London: Little, Brown Book Group.
- Vander Wal, T. (2005). Explaining and Showing Broad and Narrow Folksonomies, Retrieved October 20, 2011. <http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1635>